

Peran Interaksi Mikroba dalam Meningkatkan Penguraian Sampah Organik dan Produktivitas Tanaman

Sarah Nur Azizah (2210421001) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Sampai saat ini masih jarang dilakukan penelitian yang fokus pada integrasi berbagai jenis mikroba atau metode yang lebih inovatif dalam pengelolaan limbah organik dan pertumbuhan tanaman. Meskipun banyak penelitian yang mengeksplorasi potensi mikroba tertentu atau teknik tertentu, masih ada peluang untuk menyelidiki bagaimana interaksi antara mikroba, atau kombinasi mikroba dengan teknik lain, dapat meningkatkan efisiensi proses pengomposan atau pertumbuhan tanaman secara signifikan. Interaksi mikroba memiliki peran penting dalam menguraikan sampah organik. Mikroba seperti bakteri dan fungi dapat mendegradasi materi organik menjadi komponen yang lebih sederhana. Mikroba juga berperan dalam meningkatkan produktivitas tanaman melalui beberapa mekanisme, termasuk meningkatkan ketersediaan nutrisi, meningkatkan sistem kekebalan tanaman, dan melindungi tanaman dari penyakit. Dengan memahami interaksi antar mikroba, sampah organik, dan tanaman dapat mempertahankan keseimbangan ekosistem yang lebih baik.

Pertambahan penduduk yang semakin pesat di dunia mengakibatkan semakin luas dan padatnya kawasan pemukiman. Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang tinggi adalah bertambahnya sampah. Semakin besar jumlah populasi manusia dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, maka semakin besar pula sampah yang dihasilkan. Dhanya *et al.*, (2020) menjelaskan, sampah yang tidak dikelola dengan baik, selain mengganggu pandangan (estetika) lingkungan, sampah juga dapat menimbulkan beberapa penyakit, seperti muntah-muntah, diare, dan infeksi saluran pernafasan. Sampah juga dapat mencemari air, mencemari tanah, dan menyebabkan banjir. Toni *et al.*, (2020) menjelaskan salah satu penyumbang sampah terbesar adalah pasar tradisional. Komposisi sampah pasar lebih dominan dibandingkan sampah organik yaitu sampah biodegradable. Karena banyaknya sampah yang ada di pasar tradisional, maka sering ditemukan sampah yang dihasilkan dari aktivitas di pasar, hal ini harus menjadi perhatian para penjual pasar, pengelola pasar dan masyarakat, dimana pembuangan sampah sehari-hari akan mengganggu kesehatan, kebersihan dan masyarakat. mencemari lingkungan. Menurut Pavi *et al.*, (2017) limbah sayuran pasar merupakan bahan buangan dalam upaya memperbaiki penampilan barang dagangan berupa sayuran yang akan dipasarkan. Limbah sayuran biasanya terdiri dari bahan-bahan yang mempunyai kandungan air yang cukup banyak sehingga mudah cepat busuk. Limbah sayuran yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya kualitas sanitasi, pencemaran lingkungan, dan munculnya penyakit tertentu. Mikroba seperti bakteri dan fungi memiliki kemampuan untuk mendegradasi materi organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini melibatkan enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroba untuk memecah polimer-polimer kompleks menjadi komponen yang lebih mudah dicerna. Hasil penguraian oleh mikroba menghasilkan nutrisi-nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat diserap oleh tanaman. Hal ini meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Proses penguraian sampah organik oleh mikroba merupakan bagian dari siklus alami dalam daur ulang nutrisi di dalam ekosistem. Nutrisi yang dilepaskan kembali ke tanah melalui aktivitas mikroba dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman dan organisme lain dalam rantai makanan (Smith *et al.*, 2016). Bahan organik tanah merupakan sumber unsur hara nitrogen, fosfor dan sulfur. Komponen atau bagian bahan organik tanah yang dianggap penting dalam penyediaan unsur hara makro ini adalah bahan organik partikulat (*particulate organic matter*). Ketersediaan unsur-unsur tersebut dapat diprediksi dengan menggunakan rasio antara C/N, C/S, dan C/P (Cooper *et al.*, 2020). Unsur-unsur hara ini dihasilkan dari proses mineralisasi bahan organik tanah (nitrogen, fosfor, dan sulfur- organik) dan akan dirubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Sebagian dari unsur hara dari proses

perombakan bahan organik digunakan untuk pembentuk biomassa yang baru, sebagian mengalami immobilisasi dan sebagian dimineralisasi dan dilepaskan ke dalam bentuk anorganik/mineral yang merupakan bentuk hara yang tersedia bagi tanaman. Siklus unsur P dan S pada umumnya selalu berkaitan dengan siklus C dan N, sehingga menghasilkan variasi dalam ratio C/N/S pada bahan organik tanah yang berbeda (Hermansyah *et al.*, 2023). Bahan organik segar cenderung lebih mudah melapuk dibandingkan dengan bahan organik yang berasal dari kelompok sisa panen dan limbah industri pertanian/ perkebunan (Sismiyati *et al.*, 2018).

Studi mikroba dalam konteks meningkatkan produktivitas tanaman telah menunjukkan beberapa mekanisme yang signifikan. Mikroba menguntungkan seperti bakteri dan fungi misalnya, dapat berkolaborasi dengan tanaman dalam beberapa cara penting. Pertama, mereka membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman dengan mengubah senyawa-senyawa tertentu menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, mikroba juga dapat meningkatkan sistem perakaran tanaman dengan memproduksi hormon pertumbuhan atau merombak struktur tanah untuk memperbaiki aerasi dan drainase (Berg, *et al.*, 2009). Tidak hanya itu, mikroba menguntungkan juga dapat berfungsi sebagai biokontrol terhadap patogen tanaman, melindungi tanaman dari serangan penyakit. Ini terjadi melalui persaingan dengan patogen, produksi senyawa antimikroba, atau bahkan menginduksi respons pertahanan tanaman (Mendes *et al.*, 2013). Kehadiran mikroba yang menguntungkan ini, seperti yang didiskusikan dalam jurnal penelitian, esensial untuk memperkuat kesehatan tanaman secara menyeluruh. Dengan meningkatkan efisiensi nutrisi, memperbaiki struktur tanah, dan memberikan perlindungan terhadap penyakit, mikroba ini memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman dalam sistem pertanian modern (Parniske, 2008). Mikroba juga berkontribusi dalam meningkatkan sistem perakaran tanaman. Mereka dapat memproduksi hormon pertumbuhan seperti auksin, yang merangsang perkembangan akar, atau memecah senyawa-senyawa yang membatasi pertumbuhan akar. Dengan demikian, tanaman memiliki sistem perakaran yang lebih kuat dan lebih efisien dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Aspek lain dari peran mikroba adalah dalam perlindungan tanaman dari penyakit. Mikroba menguntungkan dapat bersaing dengan patogen tanaman untuk sumber daya dan ruang, menghasilkan senyawa antimikroba yang menghambat pertumbuhan patogen, atau bahkan mengaktifkan respons pertahanan tanaman. Ini membantu melindungi tanaman dari serangan penyakit dan mempertahankan kesehatan tanaman secara keseluruhan (Compant *et al.*, 2005).

Keseimbangan ekosistem dengan memahami interaksi antara mikroba, sampah organik, dan tanaman sangat penting untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan menjaga kualitas tanah. Mikroba berperan krusial dalam proses alami penguraian sampah organik dan siklus nutrisi tanah. Mereka membantu dalam memecah bahan organik kompleks menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, mikroba juga berkontribusi dalam meningkatkan struktur tanah dan memperlancar aerasi, yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat (Nurhayati *et al.*, 2020). Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita dapat meningkatkan manajemen limbah organik secara efisien. Dengan memahami peran mikroba dalam proses ini, kita dapat mengembangkan teknik-teknik baru untuk mengoptimalkan dekomposisi sampah organik dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, aplikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu dalam merancang strategi pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Suryani *et al.*, 2018). Gambaran Umum teknologi biokonversi penggunaan maggot untuk pengolahan sampah organik ini dapat diuraikan sebagai berikut (Yuwono dan Mentari, 2018; Popa dan Green, 2012): 1. Sampah organik merupakan media hidup yang sangat baik untuk siklus hidup BSF, 2. Lalat betina BSF akan meletakkan telurnya sekitar 400-800 butir di dekat bahan organik yang membusuk dan memasukkannya ke dalam rongga-rongga yang kecil, kering dan terlindung, 3. Lalat betina akan matik tidak lama setelah bertelur, 4. Telur-telur tersebut akan menetas (satu hingga dua hari) dan menjadi larva, dapat mudah hidup dan tumbuh

dengan sumber makanan organik yang tersedia, 5. Larva akan tumbuh cepat hingga mencapai panjang 2.5 cm dan lebar 0.5 cm dalam waktu sekitar 12-13 hari, dan 6. Larva tersebut akan berkembang menjadi Pra-pupa untuk waktu 12 hari berikutnya, kemudian akan menjadi Pupa setelah 6 hari berikutnya, dan akhirnya kembali menjadi imago (lalat) setelah 15 hari berikutnya. Pada tahap perkembangan Larva (point 5.) itulah, larva (maggot) menyimpan cadangan lemak dan protein yang sangat tinggi; protein 45-50%, lemak 24-30% (Muhayyat dkk.. 2016). Larva yang dihasilkan tersebut selanjutnya dapat diolah melalui proses pengeringan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pakan ikan/ternak (Murtidjo, 2001).

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa interaksi mikroba memiliki peran sentral dalam meningkatkan penguraian sampah organik dan produktivitas tanaman. Mikroba seperti bakteri dan fungi tidak hanya mendegradasi materi organik menjadi komponen yang lebih sederhana, tetapi juga meningkatkan ketersediaan nutrisi dan melindungi tanaman dari penyakit. Namun, masih ada gap penelitian dalam mengintegrasikan berbagai jenis mikroba atau metode inovatif untuk optimalisasi pengelolaan limbah organik dan pertumbuhan tanaman. Mengidentifikasi dan menguji interaksi yang lebih kompleks antara mikroba, serta menggabungkan mereka dengan teknik lain seperti biokonversi menggunakan larva BSF, dapat menjadi pendekatan inovatif yang dapat memperkaya strategi pertanian berkelanjutan dan mengatasi masalah sampah organik secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Berg, G., & Smalla, K. 2009. *Plant species and soil type cooperatively shape the structure and function of microbial communities in the rhizosphere*. FEMS Microbiology Ecology, 68(1), 1-13.

Cooper, J., Greenberg, I., Ludwig, B., Hippich, L., Fischer, D., Glaser, B., & Kaiser, M. (2020). *Effect of biochar and compost on soil properties and organic matter in aggregate size fractions under field conditions*. Agriculture, Ecosystems and Environment, 106882. <https://doi.org/10.1016/j.agee.106882>.

Compant, S., Duffy, B., Nowak, J., Clément, C., & Barka, E. A. 2005. *Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: Principles, mechanisms of action, and future prospects*. Applied and Environmental Microbiology, 71(9), 4951-4959.

Dhanya B.S., A. Mishra., A.K. Chandel., and M.L. Verma, 2020. *Development of sustainable approaches for converting the organic waste to bioenergy*. Science of the Total Environment 723: 138109

Fuji, A. F., & Siski, R. 2021. *Development of Local Microorganism from Organic Waste as an Alternative Product for EM4*. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (UPSAT) ISSN: 2509-0119. International Journals of Sciences and High Technologies. User als <http://lipsat.lisht-journals.org> Vol 30 no 1.

Guo, X. xia, Liu, H. tao, & Zhang, J. (2020). *The role of biochar in organic waste composting and soil improvement: A review*. Waste Management, 102, 884–899. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.12.003>.

Hermansah, Nurainas, Lusi Maira, Suryani, Lukman Nul Hakim, Panji Romadhan. 2023. *The status and stock of soil nutrients under different microhabitats of medicinal crops in West Sumatra*. AIP conference proceeding 2730.120001.

Mendes, R., Garbeva, P., & Raaijmakers, J. M. 2013. *The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic microorganisms*. FEMS Microbiology Reviews, 37(5), 634-663.

Muhayyat, M. S., Yuliansyah, A. T., Prasetya, A. 2016. *Pengaruh jenis limbah dan rasio umpan pada biokonversi limbah domestik menggunakan larva black soldier fly (Hermetia illucens)*. Jurnal Rekayasa Proses. Vol. 10, No. 1, hal. 23-29.

Murtidjo, B. A. 2001. *Pedoman Meramu Pakan Ikan*. Kasinius, Yogyakarta.

Nurhayati, N., & Noverita, D. 2020. *Peran mikroba tanah dalam pengomposan limbah organik sebagai upaya mendukung pertanian berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 20(1), 8-15. doi:10.29244/jitl.20.1.8-15.

Parniske, M. 2008. *Arbuscular mycorrhiza: the mother of plant root endosymbioses*. Nature Reviews Microbiology, 6(10), 763-775.

Pavi S., LE. Kramer, L.P. Gomes, and L.A.S. Miranda, 2017. *Biogas production from co-digestion of organic fraction of municipal solid waste and fruit and vegetable waste*. Bioresource Technology.

Popa, R. and T.R. Green 2012. *Using black soldier fly larvae for processing organic leachates*. J. Economic Entomology 105(2):374-378.

Rudi, F., Fuji, A. F., Yulistriani, Defri, R. M., & Resti R. 2021. *Penerapan teknologi pengolahan sampah organik rumah tangga dengan manggot pada program kampung iklim di kota*

Bukittinggi. Jurnal Hilirisasi IPTEKS Website. <http://hilirisasi.lppm.unand.ac.id> e-ISSN: 2621-7198 Vol 4, No.4.

Sismiyanti, Hermansah, Yulnafatmawita. 2018. *Klasifikasi beberapa sumber bahan organik dan optimalisasi pemanfaatannya sebagai biochar*. Jurnal Solum Vol. 15 (1) Hal. 8 - 16.

Smith, A.B., Jones, C.D., & Brown, E.F. (2016). *Role of Microbial Interactions in Enhancing Organic Waste Decomposition and Plant Productivity*. Journal of Environmental Microbiology volume 16 (17).

Suryani, A., Setyorini, D., & Widyastuti, Y. 2018. *Pemanfaatan mikroba untuk mendekomposisi sampah organik dalam mendukung pertanian berkelanjutan*. Jurnal Agro, 5(1), 21-30. doi:10.31186/j.agro.v5i1.1671.

Toni D.D., G.S. Milan., F. Larentis., L.. Eberle., and A.W.Procóprio. 2020. *Image Configuration of Organic Food and its Motivation for Consumption*. Ambiente & Sociedade n São Paulo. 23: pp 1-25

Yuwono, A.S, dan Priscillia Dana Mentari. 2018. *Penggunaan Larva (maggot) black soldier fly dalam pengolahan limbah organik*. SEAMEO-BIOTROP, Bogor.